

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সক্রিয়তা বাড়াতে হবে

লোকসভা নির্বাচনে বি জে পি-র একক গরিষ্ঠতা অর্জন ভারতের রাজনীতিতে এক দক্ষিণপন্থী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সমগ্র নির্বাচন পর্বে একদিকে কর্পোরেট মহলের বড় অংশ অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বি জে পি-র পক্ষে সক্রিয় ছিলো। কর্পোরেট মালিকানার বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যমও বি জে পি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর হয়ে লাগাতার প্রচার চালিয়ে গেছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমনে গভীর অসন্তোষের সুযোগ নিয়েছে বি জে পি।

প্রায় শুরু থেকেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের অর্থনৈতিক নীতির অভিমুখ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যেই বীমায় বিদেশী বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সংসদে পেশ করা হয়েছে। রেল, নির্মাণ ও প্রতিরক্ষায় বিদেশী বিনিয়োগের পক্ষে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার বিলম্বীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে ও সরকার শেয়ার বিক্রি করে নিজেদের অংশীদারিত্ব ৫১ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শ্রম আইনে বড় রকমের সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পিত অর্থনীতির বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে যোজনা কমিশন তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরে দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটেছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি তৎপর হয়ে উঠেছে। একদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করা হচ্ছে। উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকে কয়েক শত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা ঘটে গেছে। শাসক দল ও সরকারে আর এস এস-র নিয়ন্ত্রক ভূমিকা বহুগুণ বেড়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার আর এস এস-র পরামর্শ নিয়েই এগোচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার হস্তক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের মাধ্যমে এমন এক ব্যক্তিকে বসানো হয়েছে যাঁর ইতিহাসবিদ হিসেবে কোনো পরিচিতিও নেই, যিনি বর্ণব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করেছেন। দেশে ধর্মীয় মেরুকরণের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা চলছে। আর এস এস-র সর্বোচ্চ নেতারা ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' বলে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছেন।

নির্বাচনে বামপন্থীদের ফলাফল খারাপ হয়েছে। এতদসত্ত্বেও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বামপন্থীদেরই জনস্বার্থে সবচেয়ে সক্রিয় ও তৎপর ভূমিকা পালন করতে হবে। কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে, রুটিরুজির অধিকার রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব সামনে এসে পড়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন বামপন্থী দল, শক্তি ও বাম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিকে এক জায়গায় জড়ো করার জন্য সি পি আই (এম) উদ্যোগ নিচ্ছে। মতপার্থক্য থাকলেও বামপন্থী শক্তির যথাসম্ভব ঐক্যের জন্য প্রয়াস নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে নতুন উদ্যমে আন্দোলন-সংগ্রাম ও জনসমাবেশের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সি পি আই (এম) পার্টি সংগঠনকে সর্বত্র মজবুত করার পাশাপাশি গণ

সংগঠনগুলির কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির ওপরে জোর দিয়েছে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠনের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিতে হবে। পাশাপাশি সাক্ষরতা, বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, বস্তিবাসী মানুষ এবং আদিবাসী মানুষের স্বার্থবাহী কাজে মনোযোগ দিতে হবে। সমাজের সব অংশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের ওপরে আক্রমণ, সন্ত্রাসের মধ্যেও যে নতুন কর্মীরা কাজ করছেন, তাদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রয়োজন। মহিলারা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সামনের সারিতে রয়েছেন। মহিলাদের আরো বেশি সংখ্যায় পার্টিতে নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মার্কসবাদী পথের এই সংখ্যায় ভারতের ইতিহাসচর্চায় স্বচ্ছ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হলো। বি জে পি-র তরফ থেকে সংখ্যালঘু জনগণের ‘অনুপ্রবেশ’ সংক্রান্ত বিষয়ে যে প্রচার তুঙ্গে তোলা হচ্ছে, তার প্রকৃত বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে একটি প্রয়োজনীয় নিবন্ধ প্রকাশ করা হলো।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুই অগ্রণী ব্যক্তিত্ব কমরেড জ্যোতি বসু ও কমরেড এম বাসবপুন্নাইয়ার জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। কমরেড জ্যোতি বসুর জীবন নিয়ে একটি নিবন্ধ এবং কমরেড বাসবপুন্নাইয়ার নিজেরই মার্কসবাদী পথে পূর্বপ্রকাশিত একটি রচনা এই সংখ্যায় সংযোজন করা হলো।

কলকাতা , আগস্ট, ২০১৪